

PLAAGKAART

A faint, light-colored illustration of a stone tower or structure, composed of several rectangular blocks stacked on top of each other. The illustration is positioned on the left side of the white text box.

Een speler naar keuze moet 1 steen uit zijn / haar toren halen. Deze verdwijnt uit het spel. De gekozen speler mag zelf kiezen om welke steen het gaat.

Aventus[®]

TOWER
OF
MENTAL
POWER

PLAAGKAART

A faint, light-colored illustration of a stone tower or structure, composed of several rectangular blocks stacked on top of each other. The illustration is positioned on the left side of the white text box.

Een speler naar keuze moet 2 stenen uit zijn / haar toren halen en weer bovenop de toren leggen. De gekozen speler mag zelf kiezen om welke stenen het gaat.

Aventus[®]

TOWER
OF
MENTAL
POWER

PLAAGKAART

A faint, light-colored illustration of a stone tower or structure is visible in the background of the text box. The tower is composed of several rectangular blocks stacked on top of each other, with some blocks appearing to be missing or partially broken, suggesting a game of stacking or toppling stones.

Een speler naar keuze moet 2 stenen uit zijn / haar toren halen en weer bovenop de toren leggen. De gekozen speler mag zelf kiezen om welke stenen het gaat.

Aventus[®]

TOWER
OF
MENTAL
POWER

PLAAGKAART

A faint, light-colored illustration of a stone tower or structure made of rectangular blocks, positioned on the left side of the text area.

Een speler naar keuze moet 1 steen uit zijn / haar toren halen. Deze verdwijnt uit het spel. Jij mag zelf kiezen om welke steen dit gaat.

Aventus[®]

TOWER
OF
MENTAL
POWER

PLAAGKAART

A faint, light-colored illustration of a stone tower or structure, composed of several rectangular blocks stacked on top of each other. The illustration is positioned on the left side of the white text box.

Een speler naar keuze moet 1 steen uit zijn / haar toren halen. Deze verdwijnt uit het spel. Jij mag zelf kiezen om welke steen dit gaat.

Aventus[®]

TOWER
OF
MENTAL
POWER

PLAAGKAART

Geef één goeie klap tegen een tafel naar keuze aan.
Je mag de tafel niet bewust schuiven.

Aventus[®]

TOWER
OF
MENTAL
POWER

PLAAGKAART

Kies bij een speler naar keuze 1 steen die hij / zij uit zijn / haar toren moet pakken. Je mag deze steen daarna zelf in je eigen toren plaatsen op een plek naar keuze door twee handen te gebruiken.

Aventus[®]

TOWER
OF
MENTAL
POWER

PLAAGKAART

The background of the text area features a faint, light-colored illustration of a stone tower on the left and a single stone block in the foreground, suggesting the game's theme of stacking stones.

Sjoel met een steentje naar keuze van jezelf tegen een toren van een speler naar keuze aan. Je hebt maar 1 poging om te sjoelen. Plaats daarna je steentje weer bovenop je toren.

Aventus[®]

TOWER
OF
MENTAL
POWER

PLAAGKAART

De speler links van je moet 1 steen uit zijn / haar toren halen. Deze verdwijnt uit het spel. Jij mag zelf kiezen om welke steen dit gaat.

Aventus[®]

TOWER
OF
MENTAL
POWER

PLAAGKAART

A faint, light-colored illustration of a stone tower or wall structure is visible on the left side of the white text box. The stones are arranged in a staggered pattern, typical of a masonry wall.

De speler rechts van je moet 2 stenen uit zijn / haar toren halen en weer bovenop zijn / haar toren leggen.

Jij mag zelf kiezen om welke stenen dit gaat.

Aventus[®]

TOWER
OF
MENTAL
POWER